

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденция
номли конференция"

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

AGRAR SOHA KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Erkinxojiyevl.I.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi. Agrar sektordagi korxonalar iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning moliyaviy barqarorligi milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikka erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Maqolada moliyaviy barqarorlikni ta'minlash omillari, qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy resurslardan samarali foydalanishi va ularning kreditlash tizimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, agrar sektor korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda zamonaviy moliyaviy vositalar va strategiyalardan foydalanishning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: agrar sektor, moliyaviy barqarorlik, qishloq xo'jalik korxonalari, moliyaviy resurslar, kreditlash tizimi.

Abstract: This article addresses the issues related to ensuring the financial stability of enterprises in the agricultural sector. Agricultural enterprises represent a crucial component of the economy, and their financial stability is essential for national food security and economic sustainability. The article examines the factors contributing to financial stability, the efficient use of financial resources by agricultural enterprises, and their credit systems. In addition, recommendations are provided to improve the financial performance of enterprises in the agricultural sector. The research highlights the importance of utilizing modern financial instruments and strategies to ensure the financial sustainability of agricultural enterprises.

Key words: agricultural sector, financial stability, agricultural enterprises, financial resources, credit system.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятий аграрного сектора. Аграрные предприятия являются важнейшей частью экономики, и их финансовая устойчивость играет ключевую роль в обеспечении национальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. В статье анализируются факторы, способствующие финансовой устойчивости, эффективное использование финансовых ресурсов сельскохозяйственными предприятиями и их кредитные системы. Также представлены рекомендации по улучшению финансовых показателей предприятий аграрного сектора. Исследование подчеркивает важность использования современных финансовых инструментов и стратегий для обеспечения финансовой устойчивости аграрных предприятий.

Ключевые слова: аграрный сектор, финансовая устойчивость, сельскохозяйственные предприятия, финансовые ресурсы, кредитная система.

KIRISH

Jahonda agrar soha tarmoqlarini moliyalashtirishni yangi moliyaviy instrumentlarni qo'llagan holda kengaytirish, uzoq muddatli kreditlash, kredit foiz to'lovlari bo'yicha kompensatsiya ajratish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan bog'liq risklarni sug'urtalash qamrovini oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va narx barqarorligini ta'minlashda fiskal va moliyaviy mexanizmlar samaradorligini baholashga oid ilmiy tadqiqot ishlariga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, agrar soha korxonalarida yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, uzoq muddatli investitsion loyihalarni amalga oshirishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish kabi muhim masalalar tizimli va kompleks tarzda o'rganilmaganligi mazkur yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borish zarurligidan dalolat beradi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yuqori qo'shilgan qiymatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim islohotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida "...qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, shu jumladan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga ajratilgan tijorat kreditlarining foiz stavkalarini subsidiyalash, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ining strategik yo'nalishlari va ehtiyojlariga mos kreditlash va sug'urtalash mexanizmini takomillashtirish" bo'yicha muhim vazifalar belgilangan.

Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashda agrar ishlab chiqarishni moliyalashtirishni kengaytirish, qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohaning investitsion jozibadorligini oshirish, investitsiya dasturlarini moliyalashtirishga xalqaro moliya institutlarining kredit liniyalarini jalb etish, uzoq muddatli kreditlash va lizing mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari bo'yicha xorij olimlaridan A. Dolgova, Y. Korolev, V. Maslova, Y. Trushin, R. Yunyayeva, A. Antipenko, G. Zaxarova, F. Gaforov, Y. Shkarupa, L. Popova, E. Axelrad, O. Omobitan va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan.

O'zbek iqtisodchi olimlardan esa A. Vahobov, R. Xusanov, Q. Chariyev, R. Dusmuratov, T. Farmonov, I. Ergashev, A. Boymupatov, G. Maxmudova, M. Xojiboyev, R. Imomov, D. Murodova, G. Tajenova va boshqalar ushbu yo'nalishlarda o'z ilmiy izlanishlarini olib borishgan.

Ushbu tadqiqotlar doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari va ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, agrar sohaning parrandachilik tarmog'ini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, lizinga berilayotgan texnika va texnologiyalar turlarini kengaytirish va ularni moliyalashtirish bilan bog'liq masalalar yetarli darajada o'rganilmaganligi mazkur yo'nalishlar yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zaruratini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. mavzuni o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, agrar sohaning muhim tarmoqlaridan biri bu parrandachilikdir. Chunki, oziq-ovqat xavfsizligini barqaror ta'minlashda chorvachilikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Shu bois, Respublikamizning barcha viloyat va tumanlarida parrandachilik keng rivojlanmoqda, buning uchun esa davlat tomonidan tashkiliy-iqtisodiy va moliyaviy qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Respublikamizda 2019-2023- yillarda parrandachilik tarmog'i rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, yaratilgan tashkiliy-iqtisodiy shart-sharoitlar natijasida respublikamizda parrandachilik korxonalarini soni ortib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Agar ushbu davrda mahsulot yetishtirish sur'atlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2023- yilda tuxum yetishtirish 8 700 mln. donani (2019- yilga nisbatan 112 foiz), parranda go'shti tirik vaznda 690 ming tonnani (2019- yilga nisbatan 313,6 foiz) tashkil etgan. Aholi jon boshiga tuxum ishlab chiqarish, agar 2019- yilda tibbiy me'yorga nisbatan 111,5 % va parranda go'shti 25,7 %ni tashkil etgan bo'lsa, 2022- yilga kelib bu ko'rsatkichlar mos ravishda 109,6 % va 82,4 %ga teng bo'lgan (1-jadval).

1-jadval. Respublikamizda 2019-2023-yilda parrandachilik tarmog'i rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari tahlili¹.

№	Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2023-2019-yilga nisbatan, %
1	Parrandachilik korxonalarini soni	938	1 093	1 163	1 245	1300	138,5
	shu jumladan:						
	Go'sht yo'nalishida	336	404	480	546	597	177,6
	Tuxum yo'nalishida	602	689	683	699	703	116,7
2	Parranda bosh soni	81 539	87 860	89 320	91 935	94 733	116,1
	shu jumladan:						
	Go'sht yo'nalishida	28 564	31 998	33 235	36 095	38 843	136
	Tuxum yo'nalishida	52 975	55 862	56 085	55 840	55 890	105,5
3	Ishlab chiqarilgan mahsulot						
	Tuxum, mln. dona	7 771	7 757	7 825	8 129	8 700	112
	Parranda go'shti, ming tonna (tirik vaznda)	220	199,9	300,5	608,1	690	313,6
	Parranda go'shti, ming. tonna (so'yilgan vaznda)	180,2	143,9	216,4	437,8	497	275,8
4	Aholi jon boshiga ta'minlanishi						
	Tuxum, dona	232	247	226	228	242	104,3

1 "O'zparandasanoot" uyushmasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

	Tibbiy me'yorga nisbatan, % (me'yor 208 dona)	111,5	118,8	108,7	109,6	116,3	
	Parranda go'shti, kg	3,8	4,6	6,3	12,2	14	381,2
	Tibbiy me'yorga nisbatan, % (me'yor 14,8 kg)	25,7	31,1	42,6	82,4	94,5	
5	Mahsulot eksporti, <i>ming.dollar</i>	19 745,0	25 730,0	51 210,0	60 981,1	67 416	341,4

Tahlillarga ko'ra, tarmoq korxonalari ishlab chiqarishni modernizatsiyalash uchun asosan bank kreditlaridan foydalanib kelmoqdalar. Shu sababdan, tadqiqotimizda tijorat banklarining mablag'lari hisobidan parrandachilik tarmog'ini moliyalash manbalari va kredit ajratish shartlari tahlil qilindi.

Taxil ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kredit muddatlari asosan 1 yildan 3 yilgacha bo'lib, garov ta'minoti esa kamida 120 foizni tashkil etadi. Garov ta'minoti asosan ko'char va ko'chmas mulklar, uchinchi shaxs kafilligi va qonunchilikda ta'qiqlanmagan boshqa mulklar hisobidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklarining mablag'lari hisobidan parrandachilik tarmog'iga ajratilayotgan kredit shartlari tahlili.

№	Tijorat bank nomi	Kredit muddati	Imtiyozli davri	Kredit foizi (yillik)	Garov ta'minoti foizi, %	Kredit miqdori (mln.so'm)
1	Agrobank ATB	3 yil	1 yil	14%	120,0	300
2	Mikrokreditbank ATB	2 yil	6 oy	14%	120,0	5 000
3	Xamkorbank ATB	3 yil	1 yil	Shartnoma asosida	125,0	Bank kapitalini 25% gacha
4	Xalqbank ATB	3 yil	6 oy	20%	120,0	Shartnomaga asosan
5	O'zagroeksportbank ATB			Mavjud emas		
6	Aloqa Bank ATB			Mavjud emas		
7	O'zsanoatqurilish bank ATB			Mavjud emas		
8	Ipotekabank ATB			Mavjud emas		
9	Asakabank AJ			Mavjud emas		
10	O'zmilliybank AJ			Mavjud emas		

Tahlillarga ko'ra, hozirgi tijorat banklari tomonidan parrandachilik korxonalarini kreditlash tizimi ularning ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish imkonini yarata olmayotganini, demak, ushbu tarmoqni sanoat negizida rivojlantirish nuqtai nazardan zamon talablariga to'liq javob bermayotganligini ta'kidlash joiz. Bizningcha, parrandachilik korxonalarining barqaror faoliyat yuritishi, shuningdek, yangidan tashkil etilgan korxonalarini dastlabki davrda moliyaviy qo'llab-quvvatlash, to'liq quvvatda ishlashini ta'minlash va yuqori daromad olish evaziga olingan kreditlarni uzluksiz qaytara olishi uchun kamida 7-10 yil muddat kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.11.2018 yildagi PQ-4015-son² "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan tijorat banklari tomonidan 296 ta kredit shartnomalari tuzilgan bo'lib, shundan 165 tasi yoki umumiy qiymati 275,3 mlrd. so'mlik muammoli kredit shartnomalari mavjudligini e'tirof etish lozim. Bu holat parrandachilik korxonalarining kredit majburiyatlarini bajarish jarayonlarida nafaqat qiyinchiliklarni, balki bankrot bo'lish xavfini keltirib chiqarmoqda.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ko'p mamlakatlarda parrandachilik xo'jaliklariga uzoq muddatli kreditlar ajratiladi. Masalan, Polshada parrandachilik korxonalariga foizsiz 30 yil muddatga, Rossiyada esa 12 yilgacha imtiyozli davr bilan 10 milliondan 20 million dollargacha kreditlar olishlari mumkin. Shu sababli tadqiqotlarimizdan kelib chiqqan holda parrandachilik tarmog'ini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari tomonidan uzoq muddatli va imtiyozli, xususan, parrandachilik sohasini rivojlantirish uchun kamida 10 yil muddatga, 3 yil imtiyozli davri bilan kreditlar ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz. Shuningdek, ajratiladigan kreditlar foizini davlat jamg'armalari orqali qisman qoplash, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan kredit foiz stavkasining asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkaning 30 foizidan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun 3 yil muddatgacha "2+1" tamoyili asosida kompensatsiya taqdim etish lozimdir (1-rasm).

2 <https://lex.uz/docs/-4058735>

Parrandachilik tarmog'ini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish yo'llari

Parrandachilik tarmog'ini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli va imtiyozli xususan, parrandachilikni rivojlantirish uchun 10 yil muddatga, 3 yil imtiyozli davri bilan kreditlar ajratish maqsadga muvofiq

Parrandachilik korxonalarini uchun tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlar foizini qisman qoplash, ya'ni Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan kredit foiz stavkasining asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkani 30 foizdan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun 3 yil muddatgacha «2+1» tamoyili asosida kompensatsiya taqdim etish

1-rasm. Parrandachilik tarmog'ini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish yo'llari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi PQ-3225-sonli qaroriga asosan "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi" tashkil etilgan bo'lib, ushbu jamg'arma tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlariga, shu jumladan, 2022-yildan boshlab parrandachilik korxonalarining tijorat banklaridan olgan kredit mablag'lari uchun kompensatsiya va kafillik asosida tegishli moliyaviy yordam berilmoqda. Banklar kesimida 2022-yilda jami 241,4 mlrd. so'm, shundan "Mikrokreditbank" ATB tomonidan 69,4 mlrd. so'm (28,8 %), "Milliy bank" AJ tomonidan 66 mlrd. so'm (27,3 %), "Agrobank" ATB tomonidan 56 mlrd. so'm (23,2 %) va boshqa banklar tomonidan esa 50 mlrd. so'm (20,7 %) kompensatsiya mablag'lari ajratib berilgan.

Xorij tajribasida, masalan, Angliyada qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha fermerlarning faoliyatini moliyalashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Agrar soha tadbirkorlarini, xususan, meva yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Buyuk Britaniya hukumati mablag'larning 80 foizigacha, xavf mavjud bo'lgan hududlarda esa 85 foizgacha mablag' qaytmasligini kafolatlaydi. Ushbu kafolatlarni qoplash uchun Buyuk Britaniya har yili budjetdan o'rtacha 50 million funt sterling ajratadi. Bank kredit summasidan emas, balki fermerning yillik aylanmasidan yiliga 15-17 foiz oladi. Ikkinchi dasturda texnikalar, kichik qayta ishlash korxonalarini va maxsus jihozlar sotib olish uchun 2 yildan 20 yilgacha muddatga 50 ming funt sterlingdan 500 ming funt sterlinggacha kreditlar ajratiladi. Foiz stavkasi Angliya bankining yoki bankning o'z joriy stavkasiga muvofiq belgilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida agrar sohaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash yuzasidan quyidagi xulosalarga kelindi:

Hozirgi vaqtda agrar soha korxonalarini faoliyatining past darajasi nafaqat davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'lami va o'zlarida moliya resurslari yetishmasligi, balki agrar soha uchun ahamiyatli loyihalar joriy etish tajribasining kamligi bilan bog'liq bo'lmoqda. Shuning uchun agrar sohani qo'llab-quvvatlashning subsidiya, kredit, soliq, dotatsiya, baho, bojxona imtiyozlari kabi iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlarini raqamli iqtisodiyot talablariga mos takomillashtirish asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi subyektlar uchun qulay sharoitlar yaratish istiqboldagi muhim yo'nalishlar sifatida hal etishni taqozo etadi.

Agrar sohada qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar, tayyorlovchilar, qayta ishlovchilar va boshqa aloqador bo'g'inlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash majmuaviy tarzda amalga oshirilganda, bu jarayonda moliyalashtirish manbalarini to'g'ri va oqilona yo'naltirgandagina barcha bo'g'inlarda yuqori daromad olish, mamlakat eksport salohiyatini yanada oshirish, xizmat ko'rsatish, qayta ishlash, tayyorlash sohalarida yangi ishchi o'rinlari yaratish, xalqaro bozorda mustahkam o'rin egallash imkoniyati yaratiladi. Istiqbolda amalga oshiriladigan barcha tadbirlar ana shu maqsadga qaratilgan bo'lishi soha rivojini yanada yangi bosqichga ko'tarishga mustahkam asos yaratadi.

Bugungi kunda agrar soha tarmoqlarida innovatsion mahsulotlar yetishtirishning asosiy muammolaridan biri, albatta, moliyaviy nobarqarorlik hisoblanadi. Shu bois, sohada xo'jalik yurituvchi subyektlariga qishloq

xo'jaligi mahsulotlarini yanada kengaytirish maqsadida mahsulot hajmini oshirish va rag'batlantirish uchun tarmoq xo'jaliklari faoliyatini moliyalashtirish tizimida subsidiyalash mexanizmini joriy etish muhim hisoblanadi.

Tijorat banklari mablag'lari hisobidan parrandachilik tarmog'ini moliyalashtirish uchun ajratiladigan kredit muddatlari 1-3 yilgacha bo'lib, garov ta'minoti esa kamida 120 %ni tashkil etadi. Biroq, xorijiy tajriba va tadqiqotlarimizga ko'ra, bu muddat va foiz korxonalar manfaatini to'liq qondira olmaydi. Shu bois, masalan, parranda mahsulotlari ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar to'liq quvvatda ishlashi, yuqori daromadga erishishi va olingan kreditlarni kafolatli qaytarishi uchun kamida 10 yil muddat kerak bo'ladi, shundan dastlabki 3 yili imtiyozli davr bo'lishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, kreditlar foizini davlat jamg'armalari, jumladan, Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qisman qoplash, ya'ni kredit foiz stavkasining asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkaning 30 foizidan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun 3 yil muddatgacha "2+1" tamoyili asosida kompensatsiya taqdim etish lozim.

Agrar sohada moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda hozirgi davrda islomiy adolat va talab mezon-me'yorlariga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlari butun dunyoda rivojlanish tendensiyasiga ega moliyaviy ta'minot tizimiga aylanayotganligini alohida qayd etish lozim. Shu sababli islomiy moliyalashtirishga asoslangan banklar, investitsiya jamg'armalari va kompaniyalarning mablag'larini O'zbekiston milliy banklari tizimiga xalqaro standartlarga muvofiq sheriklik asosida jalb etish respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, real tarmoqlarni moliya resurslari bilan barqaror ta'minlash jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, agrar sohani moliyalashtirishni takomillashtirish bo'yicha tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan ilmiy-nazariy, uslubiy va amaliy taklif va tavsiyalar amaliyotga joriy etilishi respublika qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish va uni modernizatsiyalash asosida mahsulot yetishtirish samaradorligini hamda raqobatbardoshligini oshirish, xo'jalik subyektlari va aholi daromadlarini ko'paytirishga muayyan darajada xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shaniyazova Z.O. Qishloq xo'jaligi korxonalarini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash amaliyotini takomillashtirish. Avtoreferat, 2023.21. - 22 b.
2. Erkinxojiyev I.I. Agrar sohani iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash. Moliyachi ma'lumotnomasi. 5 (125) 2022.43-48 b.
3. Erkinxojiyev I.I. "Agrar sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlashda xalqaro tajribalardan foydalanish asoslari". // "Iqtisodiyotda innovation rivojlanish" ilmiy-amaliy va nazariy jurnal, № 5. 2021- yil oktyabr,
4. Erkinxojiyev I.I. Agrar sohada parrandachilik korxonalarini davlat tomonidan moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari. // "Iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari" mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to'plami. Toshkent - 2023- yil. 312-313 b.
5. Эркинхожиев И.И. Совершенствование практики финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий. // "Безопасность и качество товаров". Материалы XVII Международной научно-практической конференции. Саратов -2023. 99-102 ст.
6. Эркинхожиев И. Развитие финансово-кредитных отношений в аграрном секторе Узбекистана. Режим доступа: <https://www.finman.ru/annotations/2023/1/>.
7. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства <https://www.agro.uz>.
8. Официальный сайт АКБ Микрокредитбанк <https://mkbank.uz/uz/index.php>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

